

**OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLARNING ROLI**

Xasanov Murod Kamalovich

Qo'qon universiteti

Annotatsiya. Mazkur tezisda oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirishda normativ-huquqiy hujjatlarning tutgan o'rni chuqur tahlil etilgan. Xususan, boshqaruv jarayonining barqarorligi, shaffofligi va strategik rejalashtirilishi davlat tomonidan ishlab chiqilgan qonunlar, qarorlar va konsepsiyalar asosida yuritilayotgani yoritilgan. Shuningdek, elektron boshqaruv, korrupsiyaga qarshi mexanizmlar, inson resurslarini boshqarish va akademik avtonomiya kabi zamonaviy yondashuvlarning huquqiy asoslari ochib berilgan. Tezisda boshqaruvdagi samaradorlikni oshirish uchun huquqiy hujjatlar muhim vosita ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, boshqaruv samaradorligi, normativ-huquqiy hujjatlar, strategik rivojlanish, elektron boshqaruv, korrupsiyaga qarshi kurash.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ta'lim sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bunday ulkan maqsadlarni amalga oshirishda, eng avvalo, boshqaruv tizimini takomillashtirish, samaradorligini oshirish zarur. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvi huquqiy-normativ hujjatlar asosida barqaror va tartibli amalga oshirilayotgan bo'lsa, u holda islohotlarning natijasi amalda sezilarli bo'lishi shubhasiz. Shunday ekan, oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini ta'minlashda normativ-huquqiy hujjatlarning o'rni va roli alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni mamlakatimizda ta'lim sohasining huquqiy asoslarini belgilovchi asosiy normativ hujjatlardan hisoblanadi. Bu hujjatlar orqali ta'lim olish fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi sifatida mustahkamlab qo'yilgan. Oliy ta'lim esa davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini huquqiy tartibga solish, ularning boshqaruv tizimini aniq va asosli mezonlar asosida yuritish zamon talabiga aylangan.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan oliy ta'lim sohasiga oid qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Jumladan, 2017-yildan buyon oliy ta'lim tizimida keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da oliy ta'lim tizimini isloh qilish alohida yo'nalish sifatida belgilangani bu boradagi yondashuvning tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Aynan mazkur hujjat asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvning ochiqligi, shaffofligi va samaradorligini oshirish yo'lida zarur bo'lgan normativ-huquqiy bazaning mustahkamlanishiga asos solindi.

Shuningdek, "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarorlari orqali oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy va tashkiliy avtonomiya berila

boshladi. Bu esa boshqaruv tizimini faollashtirdi, ijodiy yondashuvlarni shakllantirishga, rahbarlar va mas'ul xodimlarning mustaqil qaror qabul qilishiga huquqiy zamin yaratdi. Masalan, oliy ta'lim muassasalari o'zining ichki nizomi, ustavi, akademik erkinlik tamoyillari asosida o'quv rejalari, ta'lim dasturlarini mustaqil shakllantira oladigan bo'ldi. Shu bilan birga, universitet kengashlari, kuzatuv kengashlari, pedagogik kengashlar faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlar orqali boshqaruvda jamoaviylik prinsipiga erishildi. Bu holat boshqaruv tizimining muvozanatli, muhokamali va halollikka asoslangan bo'lishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Normativ-huquqiy hujjatlar orqali oliy ta'lim muassasalarining tashkiliy tuzilmasi, fakultet va kafedralar faoliyatini yuritish tartibi, rektor va prorektorlarning vakolatlari, talabalar bilan ishlash mexanizmlari, ta'lim jarayonini tashkil etish qoidalari qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu esa boshqaruvdagi beqarorlik, tasodifiylik va subyektiv yondashuvlarning oldini olishga yordam beradi. Har bir rahbar, o'qituvchi va xodim o'z faoliyatini aniq normativ-huquqiy hujjatlar asosida olib borishi, ularni buzgan taqdirda esa qonuniy javobgarlik ko'rishini tushunadi. Bu holat oliy ta'lim muassasasida tartib-intizomni, yuksak mehnat madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Boshqaruv samaradorligini oshirishda yana bir muhim jihat — bu strategik rejalashtirish va tahliliy yondashuvlarning mavjud normativ hujjatlar bilan uyg'unlashganligidir. Hozirgi kunda har bir oliy ta'lim muassasasi o'zining rivojlanish strategiyasini ishlab chiqmoqda. Ushbu strategiyalar “Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ga tayangan holda shakllantirilmoqda. Bu konsepsiya ham huquqiy hujjat sifatida muassasalarning uzoq muddatli rejalashtirishda yagona yo'nalishda harakat qilishini ta'minlaydi. Strategik hujjatlar asosida belgilangan maqsad va vazifalar esa boshqaruv faoliyatida aniq mezonlar bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun, ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni faollashtirish, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash, xorijiy hamkorlikni kengaytirish kabi yo'nalishlar asosiy ustuvorliklar sifatida ko'zda tutilgan.

Yana bir dolzarb masala – bu raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishdir. Elektron boshqaruvni huquqiy jihatdan asoslab beruvchi me'yoriy hujjatlar oliy ta'limda zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish imkonini bermoqda. Masalan, “E-Universitet” loyihasi, “Yagona Talabalar Bazasi”, “Masofaviy ta'lim platformalari” singari raqamli tizimlar boshqaruv jarayonining tez, shaffof va nazoratga olinadigan bo'lishini ta'minlamoqda. Shu bilan birga, davlat xizmatlarining elektronlashtirilishi orqali byurokratik to'siqlar bartaraf qilinmoqda, bu esa boshqaruv tizimining samaradorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv sifatini oshirishda inson resurslari siyosati ham muhim ahamiyatga ega. Bu sohada ham normativ-huquqiy hujjatlar asosida professor-o'qituvchilarning attestatsiyasi, malaka oshirish tizimi, lavozimga tayinlash tartiblari, ochiq tanlov asosida ishga qabul qilish mexanizmlari joriy etilgan. Ayniqsa, korrupsiya xavfini kamaytirishga qaratilgan normativ choralar — masalan, “Oliy ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish konsepsiyasi”, “Halollik kodeksi”, “Etika qoidalari” — muassasa boshqaruvida ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Natijada, oliy ta'lim muassasalarini boshqarishda normativ-huquqiy hujjatlar yagona tizimni shakllantiradi, barcha bo'g'inlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va islohotlarning barqarorligiga asos yaratadi. Har bir qaror, har bir tashabbus huquqiy mezonlar bilan

mustahkamlangani tufayli, boshqaruvda shaffoflik, ochiqlik, adolat va samaradorlik darajasi oshadi. Bu esa mamlakatimiz oliy ta'limining raqobatbardoshligini kuchaytirishga, xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarini samarali boshqarish bevosita ularning huquqiy-normativ asoslarining mukammalligiga bog'liq. Har bir oliy ta'lim rahbari, xodimi va pedagogi amaldagi huquqiy me'yorlarni chuqur o'rganib, ularga asoslangan holda faoliyat yuritishi ta'lim tizimini yanada barqaror va sifatli qilishning asosiy omili hisoblanadi. Kelgusida ham oliy ta'lim sohasidagi huquqiy-normativ bazani takomillashtirish, xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish, ijro intizomini kuchaytirish boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omillari bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hakimovna, M.F., Ne'matova, M.U., & To'qumbetov, O.Sh. (2023). Ta'lim sohasida boshqaruv faoliyatining huquqiy asoslari, davlat mexanizmlari va me'yoriy hujjatlari. PEDAGOG, 6(6).
2. Esanova, S. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim faoliyatini boshqarishning innovatsion tuzilmalari. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(6).
3. Kadirov, A.M. (2022). Oliy ta'lim muassasalari jamoasiga normativ-huquqiy hujjatlarni ta'sirchan va samarali targ'ib qilish yo'llari. Buxoro davlat universiteti.
4. Maksumov, J. (2023). Masofaviy ta'lim – mukammal huquqiy asoslar zarurati. Huquqburch.uz.